

AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL NA COMUNIDADE: PROMOÇÃO DA SAÚDE E FORMAÇÃO HUMANIZADA

Henrique Martins da Silva Gomes da Cruz¹; Weverton Donato¹; Maiara Larisse dos Santos Torres¹; Gilmar José Torres¹; Maite Assis Rodrigues¹; Maria Eduarda de Aguiar Pereira Nascimento¹; Thiago Alves Silva¹; Ana Julia Lima Dornela¹; Marília Lima Costa²; Júlia de Miranda Moraes³.

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

² Docente Externa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás. Brasil.

³ Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A aferição da pressão arterial é essencial na detecção precoce de alterações cardiovasculares, assim como na prevenção e monitoramento de doenças crônicas, em especial a hipertensão. No contexto comunitário, essa simples e eficaz prática aproxima o cuidado com os indivíduos e facilita o acompanhamento de parâmetros cardiovasculares. Com esse objetivo, o projeto de extensão Núcleo Acadêmico de Saúde e Espiritualidade (NAESP) do curso de Medicina da UFJ, promoveu o acolhimento, diálogo e o cuidado da saúde de indivíduos da comunidade. Este relato descreve as ações de aferição da pressão arterial realizadas pelos estudantes, destacando sua importância para a promoção da saúde comunitária, na formação médica humanizada e na construção de vínculos significativos. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** As atividades de aferição da pressão arterial foram realizadas quinzenalmente no Centro Espírita Maria de Nazaré, em Jataí (GO), pelos acadêmicos do projeto de extensão, com o objetivo de monitorar e orientar as pessoas quanto a doenças crônicas, além de aproximar os estudantes de medicina às práticas médicas e de proporcionar um momento de diálogo e escuta ativa. Os acadêmicos executaram o procedimento utilizando esfigmomanômetros calibrados, estetoscópios, pranchetas para registro e materiais de higiene, garantindo conforto e segurança aos participantes. A ação foi estruturada em três etapas: recepção, aferição e orientação. Na recepção, os participantes eram acolhidos e recomendados a se manterem em repouso por 3 minutos e então era realizado o procedimento pela técnica auscultatória. Normalmente, faziam-se duas medições, e em caso de diferença significativa, uma terceira era realizada, registrando-se a média das últimas. Além da aferição da pressão, os participantes recebiam orientações básicas de cuidados de saúde, além de acolhimento para compartilhar problemas e participar de conversas que ofereciam escuta atenta, apoio, vínculo e o suporte emocional. **CONCLUSÕES:** A experiência possibilitou aos

estudantes aplicar conhecimentos clínicos, fortalecer a relação com a comunidade e compreender a importância do cuidado humanizado e da prevenção em saúde. Foi uma oportunidade de aprendizado prático e formação humanizada, unindo conhecimento técnico e interação social em benefício à qualidade de vida da população. As atividades fortaleceram a relação entre estudantes e população, sensibilizando os futuros profissionais para a necessidade do cuidado integral.

Palavras-chave: apoio social; educação em saúde; acolhimento.